

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TIBBIYOTDA MS ACCESS DASTURINING KENG IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Tohirova Farida Olimjonovna¹, Nasrullayev Nurbek Baxtiyorovich²,
G'oiptazarov Nodirbek G'ulomjon o'g'li³, Qilicheva E'zoza Boytemir qizi⁴

¹ Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, o'qituvchisi

² Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Dotsenti

^{3,4} Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Pediatriya fakulteti talabasi

Annotatsiya: MS ACCESS — bu sog'liqni saqlash sohasida muhim rol o'ynovchi ko'p funktsiyali ma'lumotlarni boshqarish dasturi. U tibbiyot mutaxassislariga bemorlar haqidagi ma'lumotlardan tortib, klinik tadqiqot natijalarigacha bo'lgan katta ma'lumotlarni samarali tarzda tashkil etish, tahlil qilish va foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Access, ma'lumot, baza, jadval, tibbiyot, ma'lumotlar bazasi.

Ma'lumotlar sog'liqni saqlash qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir davrda, MS ACCESS ish jarayonlarini soddalashtirish va sog'liqni saqlash jamoalari o'rtasida muloqotni yaxshilash uchun ajoyib imkoniyatlar taqdim etadi. Uning tibbiyotdagi ahamiyatini quyidagi asosiy jihatlar orqali ko'rsatish mumkin:

MS ACCESSning Tibbiy Xususiyatlari. MS ACCESS tibbiyot sohasiga xos ma'lumotlarni boshqarish va saqlash uchun kuchli funktsiyalar to'plamini taklif etadi. Ushbu xususiyatlar sog'liqni saqlash amaliyotlarini samarali qilib, bemor parvarishini yaxshilashga yordam beradi.

Bemorlar Hisobini Boshqarish: MS ACCESS sog'liqni saqlash mutaxassislariga batafsil elektron sog'liqni saqlash yozuvlarini (EHR) yaratish, saqlash va boshqarish imkonini beradi. Bemor ma'lumotlarini markazlashtirish, tegishli ma'lumotlarning barcha kerakli xodimlar uchun oson kirishishini ta'minlaydi.

Moslashtiriladigan Ma'lumotlar Maydonlari: Dastur foydalanuvchilarga ma'lumotlar maydonlarini muayyan tibbiy mutaxassisliklar yoki amaliyot ehtiyojlariga ko'ra moslashtirish imkonini beradi, bu esa barcha zarur ma'lumotlarning samarali ravishda qayd etilishi va olinishi uchun yordam beradi.

Ma'lumotlarni Xavfsizligi Xususiyatlari: MS ACCESS sezgir tibbiy ma'lumotlarning xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadi. U shifrlash, kirish nazoratlari va muntazam zaxira qilish kabi imkoniyatlarni qo'llaydi, bu esa bemor ma'lumotlarini ruxsatsiz kirishdan va ma'lumotlar yo'qolishidan himoya qiladi.

Me'yorlarga Muvofiqlik: Dastur sog'liqni saqlash me'yorlariga (masalan, HIPAA) muvofiq ravishda ishlab chiqilgan, bu esa barcha ma'lumotlarni boshqarish amaliyotlarining qonuniy va etik standartlarga muvofiq bo'lishini ta'minlaydi.

Tahlil Qilish Vositalari: MS ACCESS katta ma'lumotlar to'plarini tahlil qilish uchun vositalarni taqdim etadi, bu esa sog'liqni saqlash mutaxassislariga tendentsiyalarni aniqlash, bemor natijalarini kuzatish va tadqiqotlar o'tkazishni samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Hisobotlar Tayyorlash Imkoniyatlari: Dastur turli hisobotlarni, jumladan, bemor demografik ma'lumotlari, davolash natijalari va operatsion samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqarishni osonlashtiradi, bu esa qaror qabul qilish va strategik rejalashtirishda yordam beradi.

Boshqa Tizimlar Bilan Integratsiya: MS ACCESS mavjud sog'liqni saqlash dasturlari va tizimlari bilan muammosiz integratsiyalashishi mumkin, bu esa ish jarayonlarini soddalashtirish va turli platformalar bo'yicha ma'lumotlarni yaxshiroq almashish imkonini beradi.

Hamkorlik Xususiyatlari: Dastur sog'liqni saqlash jamoalari o'rtasida bemor ma'lumotlari va tadqiqot ma'lumotlariga umumiy kirishni ta'minlaydi, bu esa yaxshiroq muloqot va jamoaviy ishni rivojlantiradi.

Hamkorlik Vositalari: Dastur shifokorlar, hamshiralardan va mutaxassislardan iborat jamoalar o'rtasida muloqotni osonlashtiruvchi funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Tezkor xabar yuborish, umumiy eslatmalar va ogohlantirishlar bemor parvarishi bo'yicha vaqtida muhokama o'tkazishga imkon beradi, bu esa barcha ishtirokchilarni xabardor va davolash rejalari bo'yicha bir xil yo'nalishda ushlab turadi.

Tahlil Qilish uchun Klinik Ma'lumotlar: MS ACCESS klinik ma'lumotlarda tendentsiyalarni va naqshlarni aniqlashda yordam beruvchi tahlil vositalarini taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, sog'liqni saqlash mutaxassislari diagnozlar, davolash variantlari va kuzatuv parvarishi bo'yicha yaxshiroq qarorlar qabul qilishlari mumkin, bu esa individual bemor ehtiyojlariga moslashtirilgan davolash rejalarni yaratishga olib keladi.

Samarali Rejalashtirish Tizimlari: Dastur uchrashuvlarni rejalashtirish jarayonini soddalashtiradi, xodimlarga tezda uchrashuvlarni belgilash, qayta belgilash yoki bekor qilish imkonini beradi. Ushbu samaradorlik bemorlar kutish vaqtlarini minimallashtiradi va sog'liqni saqlash resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Telemeditsina Integratsiyasi: MS ACCESS telemeditsina imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi, bu sog'liqni saqlash mutaxassislariga masofaviy konsultatsiyalar o'tkazish va bemorlarning sog'liq holatini uzoqdan nazorat qilish imkonini beradi. Bu imkoniyat xronik kasalliklarni boshqarish va shaxsiy uchrashuvlar amalga oshirilmasa ham, parvarishni davom ettirishda ayniqsa foydalidir.

Bemor Portallari: Platforma bemorlarning sog'liqni saqlash yozuvlariga kirish, uchrashuvlarni belgilash va ta'lim materiallarini olish imkonini beruvchi bemor portallarini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu ishtirok bemorlarni sog'liqni boshqarish jarayonida faol rol o'ynashga undaydi, bu esa davolash rejalari bo'yicha yaxshiroq rioya qilishga olib keladi.

Natijalar Ko'rsatkichlarini Kuzatish: MS ACCESS sog'liqni saqlash muassasalariga bemor parvarishiga oid asosiy ko'rsatkichlarni kuzatish imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlarni monitoring qilib, muassasalar takomillashtirish kerak bo'lgan sohalarni aniqlash, o'zgarishlarni joriy etish va vaqt o'tishi bilan aralashuvlarning samaradorligini baholash imkoniyatiga ega.

MS ACCESS tadqiqotchilar uchun klinik tadqiqotlar va sinovlarni o'tkazishda muhim vositaga aylanishi bilan birga, uning xususiyatlari ma'lumotlarni boshqarishni, hamkorlikni kuchaytirishni va tadqiqot jarayonini soddalashtirishni ta'minlaydi, bu esa natijalarni yanada samarali va samarador qilishga yordam beradi.

Strukturalangan Ma'lumot Kiritish: MS ACCESS tadqiqotchilarga o'z tadqiqotlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan ma'lumot kiritish shakllarini yaratishga imkon beradi. Ushbu strukturali yondashuv barcha zarur ma'lumotlarning, masalan, bemor demografik ma'lumotlari, klinik natijalar va aralashuv tafsilotlari, bir xil ravishda qayd etilishini ta'minlaydi.

Markazlashtirilgan Ma'lumotlar Bazasi: Ma'lumotlarni markazlashtirib saqlash orqali, MS ACCESS tadqiqotchilarga barcha tadqiqotga oid ma'lumotlarga bitta joydan oson kirish imkonini beradi. Bu parchalanish muammolarini bartaraf etadi va keng qamrovli tahlilni amalga oshirishga imkon beradi.

Jonli Ma'lumot Yangilanishlari: Tadqiqotchilar ma'lumotlarni real vaqt rejimida monitoring qilib, tadqiqot davomida yuzaga keladigan tendentsiyalar yoki muammolarni tezda aniqlash imkoniyatiga ega. Ushbu darhol xabardorlik zarur o'zgarishlarni amalga oshirishda va tadqiqotning to'g'riligini ta'minlashda muhimdir.

Avtomatlashtirilgan Ogohlantirishlar: Dastur ma'lum mezonlar bajarilganda yoki ma'lumotlarda anomaliyalar paydo bo'lganida ogohlantirishlar yuborish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Ushbu xususiyat tadqiqotchilarga xabardor bo'lishga va zarur bo'lganda tezkor harakat qilishga yordam beradi.

Umumiy Kirish: MS ACCESS bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchilar bir xil ma'lumotlar bazasiga kirish imkonini beradi, bu esa hamkorlikni osonlashtiradi. Tadqiqot jamoalari birgalikda ishlash, natijalarni baham ko'rish va samarali muloqot qilish imkoniyatiga ega.

Versiya Nazorati: Platforma versiya nazoratini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa barcha jamoa a'zolarining eng so'nggi ma'lumotlar va hujjatlar bilan ishlashini ta'minlaydi. Bu chalkashlikni minimallashtiradi va tadqiqotchilar o'rtasida muvofiqlikni oshiradi.

Ilg'or Tahlil Vositalari: MS ACCESS tadqiqotchilarga katta ma'lumotlar to'plarini samarali tahlil qilish uchun kuchli tahlil imkoniyatlarini taqdim etadi. Tadqiqotchilar tavsiflovchi statistikalarni ishlab chiqarish, regressiya tahlillarini o'tkazish va o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rganishlari mumkin.

Moslashtiriladigan Hisobotlar: Dastur tadqiqotchilarga o'z tadqiqotlaridan asosiy topilmalar va xulosalarni ko'rsatadigan maxsus hisobotlar tayyorlash imkonini beradi. Ushbu hisobotlar moliya tashkilotlari, nazorat organlari va nashr qilish joylari kabi manfaatdor tomonlar bilan osonlikcha baham ko'rilishi mumkin.

Xulosa: MS ACCESSda tibbiyot mutaxassislarini o'qitish uchun taqdim etilgan resurslar keng qamrovli va xilma-xil bo'lib, turli o'rganish uslublari va ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Onlayn o'qitish modullari, jonli seminarlar, foydalanuvchi qo'llanmalari va maxsus yordam bilan, MS ACCESS foydalanuvchilarni platformadan samarali foydalanish uchun yaxshi tayyorlashni ta'minlaydi. Ushbu resurslar nafaqat individual ko'nikmalarni oshiradi, balki bemor parvarishini yaxshilash va sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga hissa qo'shadi. Sog'liqni saqlash sohasining o'zgarishi davom etar ekan, doimiy o'qitish va professional rivojlanish yuqori amaliyot standartlarini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
2. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
3. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
4. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
5. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.
6. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.
7. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
8. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 763-766.
9. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
10. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
11. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
12. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124

13. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138.
14. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 1(1), 93-95.
15. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
16. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 7-11.
17. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 17, 95-99.
18. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.
19. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
20. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.
21. Berdiyevna, A. S., Ilhomovna, M. Z., & Ogli, K. S. S. (2023). Modern methods of information exchange in polyclinic conditions. Genius Repository, 25, 16-20.
22. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. Modern Science and Research, 2(10), 304-310.
23. Махмудова, З. И., & Аббосова, Р. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ. Gospodarka i Innowacje., 33, 164-169.
24. Илхомовна, М. З., & Ражабоевна, А. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ.
25. Махмудова, З. (2023). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(3), 52-54.
26. Махмудова, З., Мехмонув, А., Максиддинова, О., & Тиркашев, А. (2023). SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES. Modern Science and Research, 2(10), 960-964.
27. Tohirova, F., & Esanmurodova, D. (2024). THE IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MODULAR PROGRAM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Modern Science and Research, 3(1), 789-794.
28. Olimzhanovna, T. F. (2023). Facts About the Poisonous Mammal-Loris. Miasto Przyszłości, 42, 592-594.

28. Elamanova, M., & Toxirova, F. (2023). FACTS ABOUT THE POISONOUS MAMMAL-LORIS. *Modern Science and Research*, 2(12), 226-229.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). FERMENTLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI O'RNI.
30. Olimjanovna, T. F. (2023). ZAHARLI SUTEMIZUVCHI-LORIS HAQIDA FAKTLAR.
31. Olimjonovna, T. F., Rustamjonovna, T. P., & Zafarovna, I. S. (2023). Causes Leading to Baldness and How to Deal With Them. *Miasto Przyszłości*, 42, 216-220.
32. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.
34. Olimjonovna, T. F. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.
35. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES. *Modern Science and Research*, 2(4), 698-702.
36. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(4), 703-707.
37. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
38. Ne'matov, N., & Sobirova, K. (2024). THE ROLE OF WEBSITES IN IMPROVING THE WORK OF MEDICAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 530-532.
39. Berdiyevna, A. S. (2024). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA VOSITALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YONALISHLARI VA KELAJAGI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 152-157.
40. Абдуллаева, С., & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-ЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. *Modern Science and Research*, 3(1), 91-97.
41. Ithomovna, M. Z., Berdiyevna, A. S., Shaxboz o'g'li, Y. T., & Mirkobilovna, S. R. (2023). The Importance of IT Technologies in Ultrasound Examinations. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 121-125.
42. Berdievna, A. S., Sobirovich, S. O., & Ibrahimovna, N. N. (2023). Distinctive Features of the Distance Learning System in Medical Education: the Opportunity to Learn at a Convenient Time, Place and Environment. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 33-38.
43. Абдуллаева, С. Б. (2023). ТИББИЁТДА ТАЛАБАЛАРГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ФАН МОДУЛИНИ ЎРГАТИШДА МОТИВАЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(12), 27-30.
44. Berdiyevna, A. S., Eshmamatovna, D. N., & Shukhratovna, D. S. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DISEASE PREDICTION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(3), 5-9.